

ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЯ СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ашурматова Лайло Шухратовна

учитель русского языка и литературы
школы № 5 Ферганского района

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6726488>

Аннотация: В статье рассматривается подготовка человека думающего и чувствующего, способного не просто получать знания, но и использовать их в жизни, который умеет жить в социуме, обладает внутренней культурой. В условиях нарастающего информационного потока, бесспорно, особое внимание необходимо уделять развитию речи и речевой культуры обучающихся.

Ключевые слова: информация, приоритет, принципы, проблемный метод, интеллект, групповая работа

Задача современного образования – подготовить человека думающего и чувствующего, способного не просто получать знания, но и использовать их в жизни, умеющего жить в социуме, обладающего внутренней культурой. Цель педагога – не просто информация, передача суммы знаний, а обучение навыкам самостоятельного добывания знаний, умению творчески мыслить, решать возникающие проблемы. В условиях нарастающего информационного потока, бесспорно, особое внимание необходимо уделять развитию речи и речевой культуры обучающихся. Поэтому приоритетным направлением является формирование культуры речи и культуры общения.

Речь – канал развития интеллекта. Чем полнее и глубже будет освоен язык, тем лучше будут усваиваться знания. Я убежден, что увлечь студентов изучением языка можно лишь в том случае, если показать красоту и богатство речи, помочь студентам облекать свои мысли в правильно построенные высказывания, заставить размышлять. Этому во многом способствуют уроки литературы, русского языка, на которых студенты получают возможность высказать свои мысли, обменяться мнениями, задуматься о прочитанном; они получают возможность размышлять и творить. Уместно вспомнить слова великого русского писателя Л.Н. Толстого: «Если студент в вузе не научится ничего творить, то в жизни он всегда будет только подражать».

Основой педагогической деятельности является развитие у студентов творческих способностей и навыков самостоятельной исследовательской работы. Положительного результата в реализации этой сложной проблемы можно добиться только на основе применения педагогики сотрудничества, способствующей созданию условий для развития творческой реализации полученных знаний студентами.

Педагогическая практика опирается на следующие принципы деятельности:

- максимальное развитие индивидуальных способностей, основывающееся на интересах личности ;
- учет в процессе обучения не только умственных способностей, но и их эмоций, ценностных ориентаций;
- развитие устной и письменной речи студентов посредством активных форм обучения
- постоянное стимулирование таких естественных свойств человека, как творческая активность и познавательная самостоятельность через использование новых образовательных технологий, активных форм обучения;
- проблемный метод обучения, способствующий развитию и саморазвитию личности;
- применение лично-ориентированных технологий обучения.

Широко используются активные формы обучения для развития устной и письменной речи, для формирования языковой личности на уроках русского языка и литературы.

1) Групповая работа. Успешно применяется эта форма работы, так как она позволяет приучить взаимодействовать в группе с любым партнёром; работать активно, серьёзно относясь к порученному заданию; вежливо и доброжелательно общаться с партнёрами; испытывать чувство ответственности не только за собственные успехи, но и за успехи своих партнёров, всего класса; полностью осознавать, что совместная работа в группах – это серьёзный и ответственный труд. Следовательно, групповая работа является одной из форм развития речи и коммуникативных способностей

2) Семинары. Полно использовать и развивать речеведческие способности позволяют семинарские занятия, которые помогают делать теоретические обобщения изученного материала, выделять основные положения; показать связь внутри темы и между темами, с жизнью, с практикой. Это

важная форма выработки самостоятельности, активности, умения работать с литературой, творчески мыслить и действовать.

Основными функциями семинара являются углубление и индивидуальной исследовательской и поисковой работы; развитие коммуникативности; применение полученных знаний и приобретенных навыков на практике. В практике применяются различные виды занятий. Семинар - развернутое собеседование: все студенты готовятся по всем вопросам плана, максимально вовлекаются в обсуждение темы. Этому помогают заранее подготовленные развернутые выступления по каждому вопросу

Семинар - обсуждение докладов и рефератов. Каждому выступающему назначается оппонент из числа однокурсников. Остальные знакомятся с основной литературой, чтобы быть готовыми к дискуссии по докладу, план которого и основные проблемы известны заранее.

Семинар-диспут, основанный на дискуссии (хотя элементы ее есть на любом семинаре). Каждый студент должен определить свое отношение к предмету диспута. Знания, усвоенные в ходе дискуссии, более прочны.

Семинар с преобладанием самостоятельной работы. Студентам или группам предлагается на выбор несколько различных по уровню сложности задания. Работа длится около двадцати минут, в ходе ее студенты могут обращаться за помощью к преподавателю. Завершается семинар коллективным обсуждением результатов деятельности групп и выполнением заданий, закрепляющих полученные знания и умения. Семинарские занятия требуют серьезной подготовки, которая способствует развитию и закреплению навыков самостоятельной работы, навыков работы с текстами, написания докладов; умения владеть аудиторией и слушать выступления; умения дискутировать, отстаивать свои суждения, формированию навыков самообразования, познавательных и исследовательских умений и навыков.

Сегодня в образование пришли новые ценности и понятия: языковая личность, самостоятельное независимое мышление, лингвистическая компетенция, творческие способности. Существующие методики направлены в основном на передачу определенного объема учебной информации. Задача, стоящая перед педагогом на современном этапе, состоит, прежде всего в том, чтобы всемерно способствовать саморазвитию личности. Что подразумевает под словом «саморазвитие»? Это движение к максимально полному и многогранному осознанию себя, к

пониманию своей индивидуальности. Это сложный непрерывный процесс субъективных переживаний внутреннего мира, включающий и отражение событий внешнего мира. Это путь к пониманию и принятию других людей, к уважению их своеобразия, к признанию их безусловной ценности. Это в конечном итоге чувство сопричастности к обществу и способность к проявлению «добрых чувств» и исполнению сложнейшей задачи – «быть на Земле Человеком». Конечно, это не просто трудные задачи, это задачи архиважные. Сделать это в сегодняшних условиях, при таких могучих и страшных конкурентах: мутной телевизионной волне, льющей совсем иные ценности, демонстрирующей насилие и внешний блеск, пропаганде новой «морали» - сделать это крайне сложно. Но без развития полноценной личности, без приобщения к подлинной культуре и, в частности, литературе задачу образования и воспитания не решить.

Использованная литература:

1. Активные формы преподавания литературы. Лекции и семинары на уроках в старших классах / Сост. Р.И. Альбеткова - М.: Наука, 1991. - 135 с.
2. Кульневич, С.В. Совсем необычный урок / С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина. - Воронеж: Коммуна, 2001. - 9 с.
3. Культура современного урока / под ред. проф. Н.Е. Щурковой. - М.: Российская педагогика, 1997. - 91 с.
4. Урок литературы в средней школе / под ред. Т.Ф. Курдюмовой. - М.: Просвещение, 1984. - 123 с.